

BUXORO VILOYATIDA OILAVIY MAROSIMLARNING TARIXIY ASOSLARI: "AQIQA" VA "XATNA TO'Y" MAROSIMLARI MISOLIDA**“Alfraganus university” NODAVLAT OLIY TA'LIM TASHKILOTI****“Ijtimoiy fanlar” fakulteti, “Xalqaro munosabatlar va tarix”****kafedra katta o'qituvchisi****Turdiyev Madiyor Mamanazarovich**

Annotatsiya: O'zbek xalqi boshqa xalqlarga qaraganda eng qadimiy ma'naviy hamda madaniy an'analarini saqlab kelayotgan xalqlardan biridir. Otabobolarimiz tomonidan asrlar davomida yaratilgan urf-odat va marosimlarning tub ildizi qadim zamonlarga borib taqaladi. Ajdodlarimizdan bizga meros bo'lib kelayotgan barhayot an'analarimiz xalqimiz badiiy tafakkuridan suv ichib kelayotganligi uchun ham avloddan-avlodga o'tib, takomillashib kelmoqda. Mazkur maqolada Buxoro viloyatida oilaviy marosimlarning tarixiy asoslari: "aqiqa" va "xatna to'yi" marosimlari misolida yoritilgan.

Kalit so'zlar: *etnografik belgilar, ma'naviy qadriyatlar silsilasi, Aqiqa, sunnat to'yi, ibtidoiy jamoa, musulmonchilik an'analari.*

KIRISH

Bilamizki, O'zbekistonda yashovchi har bir xalq millati, irqi, nasl-nasabining, yoshi darajasi bo'lishidan qat'iy nazar marosim va an'analarga hurmat bilan qarashi, o'z urf-odatlarining mushtarakligini e'tirof etishi mustaqillik ne'matidir. Shunday ekan an'ana va marosimlarni barhayotligini ta'minlash ularni yoshlar qalb shuuriga singdirish har birimizning sharafligimizdir. Har bir xalqning boshqasidan ajratib turuvchi muhim etnografik belgilardan biri uning oilaviy marosimlaridir. Har qanday marosim u yoki bu xalqning ma'lum bir tarixiy taraqqiyot bosqichidagi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy hamda madaniy rivojlanish

darajasini ko'rsatuvchi asosiy belgilari o'zida mujassamlashtirgan holda paydo bo'lgan va saqlanib qolgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Xalqimizning ko'p asrlik ma'naviy merosi sifatida vujudga kelgan marosimlar uzoq tarixiy yo'lni bosib o'tib, xalq hayotining ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Marosimlar o'zida xalqning asriy an'analari, turmush tarzi, mentaliteti, qolaversa, g'oya va qarashlarini bevosita aks ettiruvchi voqeilik sifatida gavdalanar ekan unda xalq turmushining etnik va estetik jihatlari o'z ifodasini topadi. Barcha o'zbek oilasida insonning tug'ulishidan boshlab, hayotining ma'lum bosqichlarida o'tkaziladigan hamda vafotini maxsus marosimlar orqali qayd etish o'ziga xos an'anaga aylangan. Bunday an'alar barcha xalqlar madaniyatida mavjud ekanligini e'tirof etish zarur[1]. Mustaqillik tufayli yuzaga kelgan ijodiy erkinlik, ruhiy yangilanish folklor asarlarini hayotga keng targ'ib qilish jarayonini boshladi. Unutilgan qadriyatlarga e'tibor berilmoqda. Masalan, xalqimiz badiiy salohiyatining eng go'zal namunalarini o'zida mujassamlashtirgan umumxalq shodiyonasi "Navro'z" sayli bilan bog'liq qo'shiqlar, udumlar va marosimlar qayta tiklandi. "Navro'z" bayramining kelib chiqish tarixi, taraqqiyot bosqichlari, uning tarkibidagi folklor asarlarini badiiy xususiyatlari, bayramni o'tkazilishi bilan bog'liq lokal belgilar yuzaga chiqdi. sayli bilan bog'liq yil boshi tantanalarini ifodalanishi muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Shu jihatdan olib qaralsa, folklorshunos, etnograf olimlarimiz tomonidan o'rganilgan ilmiy tadqiqotlar asosida Navro'z bayramida qadimdan mavjud bo'lgan ko'pgina asriy udumlari, xususan, «Yil boshi», «Qozon to'ldi», «Sumalak pishirish», «Hashar uyushtirish», «Arg'imchoq uchish», "Boychechak sayli" «Lola sayli» kabi qadimiy marosimlarimiz yana hayotga qaytdi. Zero, Navro'z marosimlari, udumlari va qo'shiqlarida mehr va muruvvat, oqibat va insoniylik, qut-barakaga bo'lgan buyuk ishonch, mo'l xosil olish g'oyasi, el-yurt xotirjamligi kabi qadriyatlarimiz mujassamlashgandir. Hozirgi kunda Respublikamizda faoliyat olib

borayotgan folklor-etnografik jamoalarining foliyatlari tufayli unutilish arafasiga kelib qolgan milliy qadriyatlarimiz, urf-odat, marosimlarimiz tiklanmoqda.

O‘zbek marosim-udumlarining tarixini o‘rganishda ularning kelib chiqishi, mazmun-mohiyatini aniqlash uchun albatta tarixiy manbalardagi ma’lumotlar muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Sharq manbalari, ya’ni qadimgi avesto, so‘g‘d, xitoy, arab, fors va turkiy tillardagi qo‘lyozma asarlardagi urf-odat va marosimlarni o‘rganish hozirgi kundagi dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Masalan, «Boysun» folklor-etnografik jamoasi «Oblo baraka» (ya’ni oxirgi tutam bug‘doyni o‘rib olish va xirmon ko‘tarish marosimi), «Don sepdii», «Navro‘zi olam», «Lola sayli», «Shox moylar» (dalaga birinchi qush chiqarish marosimi), «Xo‘p mayda» (g‘allani yanchish bilan bog‘liq udum), «Turna keldi», «Hosil bayrami», «Boysuncha yor-yor», «O‘tin yorish», «Ota sinov» (nikoh to‘yi bilan bog‘liq udum), Navoiy viloyatidagi «Yor-yor» folklor-etnografik jamoasi «Kokil to‘yi» (bolani birinchi sochini olish bilan bog‘liq marosim) dasturi, Andijon viloyatidan «Bedana» folklor-etnografik jamoasi, Samarqanddagi «Beshqarsak» folklor-etnografik jamoasi tomonidan tayyorlangan «Sunnat to‘yi», O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti “Folklor va etnografiya” kafedrasida qoshidagi «E‘zoz» folklor-etnografik talabalar jamoasi tomonidan tayyorlangan chaqaloqni poklik suviga olish, qulog‘iga azon aytish, avlodlar shajarasi, guldurgup, sanamalar, barhayot an’analar, baxt sinovi kabi dasturlari, Jizzax viloyatidagi «Gashtak» folklor-etnografik jamoasi tayyorlagan nikoh to‘yi bilan bog‘liq «To‘qqiz toboq» an’anaviy udumi, Toshkent viloyatidagi «To‘rg‘ay» folklor-etnografik jamoasi tayyorlagan nikoh to‘yi bilan bog‘liq «To‘sh qaytarar», «Xorazm» folklor-etnografik jamoasining nikoh to‘yi bilan bog‘liq «Non yopdi», «Lachak to‘yi» 12 kabi dasturlar ana shunday qadimiy ma’naviy qadriyatlar silsilasi bo‘lmish milliy an’analarimizni tarannum etuvchi qadriyatlaridir. Ushbu maqolada milliy urf odatlarimizdan Buxoro viloyatida keng tarqalgan “Aqiqa” va “Xatna to‘y” marosimlariga to‘xtalib o‘tamiz.

NATIJA VA MUHOKAMA

Islom olamida ham inson tug‘ilishi bilan bog‘liq bo‘lgan marosimlar bir qancha bo‘lib, voha aholisi orasida aynan bola tug‘ilishi bilan o‘tkaziladigan marosimlardan biri bu aqiqa marosimi hisoblanadi. Aqiqa (arab.–“chaqaloq sochini olish, qurbonlik so‘yish“) –musulmon oilalarida yangi tug‘ilgan bolaga ism qo‘yish va “qorin sochi” (bolaning tug‘ilgan vaqtdagi sochi)ga qaychi urish bilan bog‘liq odatdir[2]. Aqiqa marosimi diniy marosim sifatida musulmon olamida kishilar hayotidagi asosiy marosimlardan biri bo‘lgan va aholi orasida keng nishonlangan. Aqiqa so‘ziga turli adabiyotlarda turlicha ta’rif beriladi. Masalan, yangi tug‘ilgan chaqaloqning boshidagi tuki (sochi) ni “Aqiqa” deyiladi. Alloh taolaga shukr va hamd ma’nosida tug‘ilgan chaqaloq uchun qurbonlik qilishni ham aqiqa hisoblanadi. Farzandlar uchun ibodat va istaklarga qo‘shimcha ravishda, aqiqa ham bolaning sochini birinchi marta kesib tashlash yoki sochib tashlash va uning og‘irligi oltin yoki kumush yoki uning miqdoridagi mablag‘ni kambag‘allarga berilishi bilan bog‘liq jarayondir. Biroq hozirgi kunga kelib bunday an‘analarga juda kam holatlarda amal qilinadi. Avvalo, bolaning olingan sochi to‘g‘ri kelgan joyga tashlab yuborilmagan. U odatda, biror mevali daraxtning tagiga ko‘mib qo‘yilgan. Chunki kelajakda xuddi shu mevali daraxt kabi ko‘payishiga ishora qilingan. Ta’kidlash joizki, etnologiyada soch ham sehri xususiyatlarga ega ashyolardan biri bo‘lib, vohada u bilan bog‘liq ko‘pgina urf-odat va irim-sirimlar mavjud[3].

Buxoro vohasida aqiqa marosimi bola tug‘ilgandan so‘ng odatda, 7, 14, 21 kunligida qo‘y so‘yib marosim o‘tkazilib, bola sochiga qaychi urilgan. Hozirgi kunda Buxoro shahrida qo‘yni so‘yib tarqatib berish holatlari ko‘p uchraydi. Aqiqa go‘шти taqsimlanishi to‘g‘risida turli fikrlar mavjud. Ba’zi hollarda go‘shtning uchdan bir qismi kambag‘allarga sadaqa yoki ehson sifatida beriladi, qolganlari qarindoshlari, do‘stlari va qo‘shnilari tarqatilib, baham ko‘riladi. Uni qay tartibda tarqatish odamning o‘ziga bog‘liq bo‘lib, agar uxohlasa,

go'shtni qo'ni-qo'shni va qarindosh-urug'larga, yana kambag'al-bechoralarga tarqatsin, agar istasa dasturxon yozib, odamlarni mehmonga chaqirish ham mumkin bo'ladi. Ammo, bundan ko'ra eng haqdor odamlarga tarqatish afzal. Shuningdek, vohada xalq orasida ba'zi hollarda aqiqa go'shtining asosiy qismi bolaning onasiga yedirilishi kerak, degan qarash ham mavjud. Shunda bolaning sog'lom voyaga yetishi va uning onasi o'zini tiklashi uchun yetarli sharoit yaratilgan deb hisoblash mumkin bo'ladi. Aqiqa marosimini qilish yoki qilmaslik shart emas, biroq aqiqani o'tkazish sunnat hisoblanadi. Bu esa voha aholisi orasida o'ziga xos insonparvarlik tamoyillari asosida nishonlanadigan oilaviy marosimlardan biridir. Bugungi kunda vohaning turli millatga mansub aholisi(asosan, tojiklar) orasida ushbu marosimni o'tkazilishi etnolokal xususiyat kasb etadi.

Sharq xalqlari orasida yana bir eng keng tarqalgan marosimlardan biri bu sunnat to'yidir. Bu marosimning tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu kabi rasm-rusumlarning paydo bo'lishi ibtidoiy jamoa tuzumiga borib taqaladi va mazmunan o'spirinning kattalar safidan o'rin olishi munosabati bilan amalga oshirilgan. Hozirgi kunda ham sunnat to'yi turli hududlarda o'ziga xos ko'rinishda nishonlanadi. Bu marosim zardushtiylik va yahudiylik dinida ham nishonlanib kelingan. Shuningdek, Buxoro amaldorlarining xatna to'yi marosimini o'tkazishni so'rab amirga yozgan arizasida keltirilgan ma'lumotni ham bu ro'yxatga kirgizishimiz mumkin. Aholi orasida musulmonchilik an'alariga ko'ra, xatna to'yi bo'lmagan bola tozalanmagan hisoblangan va odatda, uylanishi ham mumkin bo'lmagan degan qarashlar mavjud. Bu har bir otaning o'z o'g'li oldidagi va islomiy burchi ushbu to'yni nishonlash hisoblangan. Islom dinida o'g'il farzandning yetti yoshigacha albatta sunnat qildirish farz sanaladi. Shuningdek, arablar musulmon bo'lmasdan oldin ham bu marosimni amalga oshirgan. Arablar sunnat ziyofatini "azira" deb ataganlar [4]. Makkada esa "tahr" nomi bilan to'ylar o'tkazilgan. Aynan shu tomoshalarda 3-7 yoshli bolalar

sunnat qilingan. Sunnat qilinadigan kun bolaga chiroyli toza va yangi kiyimlar kiydirilgan va ot ustiga aylantirilgan. Bunga sabab vohada bolaning bir yosh bosqichidan ikkinchi 202359yosh bosqichiga ya'ni, initsiatsiya davriga o'tish hisoblangan . Bunday to'y-tomoshalarga nog'orachi va dovulchilar ham chaqirilgan. Marosimning asosiy qismi sunnat qilish jarayoni to'y-tomoshaningertasi kuniga o'tkazilgan.

Keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra sunnat to'y O'zbeklar orasida ham qadimdan mashhur bo'lgan. V.N. Basilov o'z tadqiqotlaridasunnat to'yining o'ziga xos bo'lgan alohida xususiyatlarini sanab o'tgan. Sunnat to'y boshqa marosimlardan unga kelgan mehmonlar sonining ko'pligi bilan ajralib turgan. Unda qarindosh urug', qo'ni-qo'shni, tanish bilishlardan tashqari butun mahalla jamoasi ishtirok etgan. Sunnat to'y bir kun davom etmagan. U oilaning moddiy ahvoriga qarab bir kundan to'rt kungacha davom etgan. Sunnat to'y juda katta xarajatlarni talab qilgan. Albatta bu xarajatlar oilaning ijtimoiy holatiga ham bog'liq bo'lgan. Sunnat to'y jamoa marosimi hisoblangan[5]. Bu marosimda kelin tomon qudalarning o'rni alohida bo'lgan. Ham ayol quda, ham erkak quda sunnat to'yda xarajatning kattagina qismini o'z zimmalariga olgan. Ko'p kishi ishtirok etadigan marosimda tartib saqlanishi uchun har bir ishga mas'ullar tayinlangan. Marosimni tashkil qilish uchun usta, to'y oqsoqoli, to'y raisi, oshpazlar jamoasi, qassob, novvoy, omborchi, choyxonachi, dasturxonchi, xabarchi yoki jarchi xizmatlaridan foydalanilgan va va bu vazifalarga to'yni boshlashdan oldin maxsus kishilar tayinlangan. Bu borada jamoa va mahallaning o'rnini alohida ta'kidlash lozim. Mahalla odatda turli oilaviy marosimlarni tashkillashtirishda ijobiy rol o'ynagan. Mahallani boshqarish uchun tayinlangan mahalla oqsoqoli odatda marosimlarni ham tashkillashtirishga bosh bo'lgan. Marosimlarni o'tkazish uchun esa kayvon yoki xodim tayinlangan. Vohada oilaviy marosimlar aholi orasida mahallalarda jamoaviy tarzda ko'pchilik bilan nishonlangan va nishonlanib kelmoqda. Masalan, sunnat to'yida 800-1000 kishining ishtirokida

o‘tkazilgan. Pandemiya davrida (Covid-2019) vohada aksariyat to‘ylarda xarajatni kamaytirish uchun marosim guruh tarzida ya’ni, 100-150 kishi ishtirokida amalga oshiriladigan bo‘ldi.

XULOSA

Xulosa tarizda shuni ta’kidlash lozimki, ushbu marosmlarning barchasi o‘ziga xosligi va tarixiyligi bilan farqlanib qolmay, balki etnomiliy va diniy marosimlarga aloqadorligi bilan ham boshqa marosimlarda farqlanib turgan. Urfodat tushunchasi o‘ta keng bo‘lib, u o‘z ichiga xalq hayotining barcha tomonini ya’ni oddiy kundalik udum, rasm-rusum, irim-sirimlar, o‘zaro muomala tarzi hamda barcha marosimlarni butunicha qamrab oladi. Marosim tushunchasi nisbatan tor tushuncha bo‘lib, u shu xalq hayotining ma’lum sohalarida omma tomonidan qabul qilingan, ko‘pincha ramziy xarakterga ega bo‘lgan va ma’lum kishilar majmui tomonidan maxsus uyushtiriladigan namoyishlardan iborat . Shuningdek marosim – inson hayotining moddiy va ma’naviy turmushining talab va ehtiyoji bilan yuzaga kelgan va keladigan hodisadir. Har qanday marosim u yoki bu xalqning ma’lum bir tarixiy taraqqiyoti bosqichidagi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy hamda madaniy rivojlanish darajasini ko‘rsatuvchi asosiy belgilarni o‘zida mujassamlashtirgan holda vujudga keladi va yashaydi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi // 1-jild... –B. 552.
2. Dala yozuvlari. Buxoro shahri, Chorbahossa mahallasi. 2018 yil
3. Shayx Abdulaziz Mansur. Baxtli oila. –Samarqand: Imom Buxoriy xalqaro markazi, 2020. –B.380
4. Maxmud Sattor. O‘zbek udumlari. - Toshkent: Fan, 1993. - 221 b
5. Basilov V.N. Sunnattoy v ferganskom kishlake// EO. 1996, No3. –B.99-114

